

Яненко А. С.

Кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

ЕКСПОЗИЦІЙНО-ВИСТАВКОВІ ПРОЕКТИ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ НАУК ТА ІНШИХ ІНСТИТУЦІЙ НА ТЕРИТОРІЇ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО МУЗЕЙНОГО ГОРОДКА/ МУЗЕЙНОГО МІСТЕЧКА 1930-х рр.

Сучасний розвиток музейної справи, впровадження новітніх методів організації діяльності та управління музейними установами актуалізували дослідження з історії музейництва в Україні. Зміни, що відбувалися у сфері політики, економіки, науки, культури протягом ХХ ст., знаходили безпосереднє відображення у музейному середовищі, впливали на напрями роботи інституцій, на життя професійної спільноти, відвідувачів. Музей як унікальна форма організації науки, що передбачає взаємодію з громадою (комунікація через експозицію, освітні програми, публікації), виконував соціально-політичні замовлення та реагував на зміни ідеологічних настанов. Музейна експозиція використовувалася як ефективний інструмент формування суспільної думки, а за тоталітаризму інтелектуальний продукт експозиційної діяльності втрачав суб'єктивний особистісний авторський зміст, поступаючись ідеям “правильної” реалізації головної лінії партії та завдань соціалістичного будівництва. Прикладом згортання політики українізації, розгортання репресій та ідеологізації гуманітарних наук, активізації антирелігійної пропаганди та остаточної перебудови науки і культури на “марксистсько-ленінські рейки”, що набули тотального характеру в інтелектуальному співтоваристві УСРР/УРСР, є трансформації, що відбувалися у експозиційній роботі установ, розміщених на території Всеукраїнського музейного городка (далі – ВМГ)/ Музейного містечка (далі – ММ) у 1930-х рр. Цей досвід досі залишається малодослідженим та переважно несистематизованим, хоча аналіз експозиційно-виставкової діяльності інституцій міжвоєнного періоду є важливим для повноцінного функціонування сучасної музейної мережі.

Метою цієї розвідки є узагальнення і аналіз інформації про експозиційно-виставкові проекти Всеукраїнської академії наук (далі – ВУАН) та інших установ, здійснені на території Лаврського заповідника у Києві (ВМГ/ММ) впродовж 1930-х рр.

Музейництво на терені Києво-Печерської лаври між двома світовими війнами тривалий час залишалося поза увагою дослідників. Перші спроби систематизувати та узагальнити діяльність академічних установ, зокрема й музеїв ВУАН, які розташовувалися на території ВМГ у 1930-х рр., зробила Н. Д. Полонська-Василенко¹. 1970 р. у Мюнхені П. П. Курінний опублікував роботу про розвиток української археології, у якій побіжно йшлося про ВМГ, Археологічний музей ВУАН, Всеукраїнський історичний музей ім. Т. Шевченка у Києві/ Центральний історичний музей ім. Т. Шевченка у Києві (далі ВМіШ/ЦІМ)². Від 1990-х рр. історія Лаврського музею культів і побуту, ВМГ та його складових стала об'єктом наукових студій значної кількості дослідників: С. І. Білокінь, А. Д. Гришин, Р. І. Качан, Є. П. Кабанець, Л. І. Ковалева, І. І. Масалова, Г. В. Полюшко, І. М. Преловська, А. М. Чередниченко та ін. розглядали інституціональні аспекти музейної справи 1920–30-х рр., роботу музейних і академічних установ на теренах колишнього монастиря, долі музейників тощо. Узагальнено дані про основні експозиції ВМГ/Центрального антирелігійного музею протягом 1930-х рр.³ т. зв. академічне музейництво 1920–1930-х рр. на теренах Лаврського заповідника почасти висвітлили Л. А. Іващук⁴, О. І. Бонь⁵,

¹ Полонська-Василенко Н. Українська Академія наук. (Нарис історії). Ч. 1 (1918–1930). Мюнхен, 1955. 150 с. (Досліди і матеріали; Інститут для вивчення історії та культури СРСР; серія 1, ч. 21); ч. 2 (1931–1941). Мюнхен, 1958. 214 с. (Досліди і матеріали; Інститут для вивчення історії та культури СРСР; серія 1, ч. 43).

² Курінний П. Історія археологічного знання про Україну. Мюнхен, 1970. 138 с. (Серія: скрипти, ч. 37; Український вільний університет).

³ Яненко А. С. Основні експозиції Всеукраїнського музейного городка / Українського Центрального антирелігійного музею у 1930-х рр.: проектування і реалізація // Сіверщина в історії України. 2018. Вип. 11. С. 387-399.

⁴ Іващук Л. А. Архівні фонди музейних установ гуманітарного циклу Всеукраїнської академії наук (1918–1934 рр.). Київ, 2012. 348 с.

⁵ Бонь О. І. Академік Олекса Петрович Новицький: наукова та громадська діяльність. Київ: Рідний край, 2004. 219 с.

А. С. Яненко¹, М. О. Принь², Д. В. Байкеніч³. Суттєвим у сучасному історіографічному процесі є доробок з історії ВІМіШ/ЦІМ, зокрема, детально охарактеризовано експозицію відділу докласового суспільства музею⁴. Однак узагальнений наратив про проектування, функціонування, трансформації експозицій музеїв різного підпорядкування та тимчасових міжінституціональних виставкових проєктів, втілюваних протягом 1930-х рр. на території Лаврського заповідника на тлі радянзації, агресивних антирелігійних кампанії і перетворення музеїв на “зброю” ідеологічного фронту, наразі все ще відсутній.

Діяльність академічних установ протягом 1930-х рр. тісно переплетена з роботою ВМГ як у інституційній площині так і у особистісній. Археологи, історики, мистецтвознавці, музеєзнавці, пам'яткоохоронці Києва одночасно працювали у ВУАН (АН УСРР/УРСР) та в інших наукових закладах – музейних, архівних, бібліотечних, освітніх тощо. На початку 1930-х рр. спільними зусиллями української наукової спільноти вдалося реалізувати кілька проєктів, які мали на меті популяризацію здобутків вітчизняної гуманітаристики, і водночас були спробами творення постійних і тимчасових форм організації науки. Ще 1928 р. виникла ідея відзначити 10-літній ювілей ВУАН, тоді ж ініціювали створення спеціальної ювілейної комісії, яка мала опікуватися проведенням усіх заходів, зокрема й серією звітних виставок. 1929 р. розпочали роботу з підготовки “Виставки досягнень української археології за 10 років радянської влади”, що мала прийняти відвідувачів на території ВМГ (корпус № 7). На початку 1930 р. розіслали відповідні листи до музейних інституцій та персонально дослідникам із проханням надати матеріали для експонування з досліджень останнього десятиліття. Столярна майстерня ВМГ мала виготовити музейні меблі для виставки до 1 березня 1930 р. На початку 1930 р. закінчили монтаж матеріалів, вчасно наданих київськими науковцями до Всеукраїнського археологічного комітету (далі – ВУАК), паралельно співробітники академічних інституцій готували археологічні карти ареалів культур тощо. Реставраційні майстерні ВМГ виконували роботи з консервації артефактів для подальшого експонування, наприклад, матеріалів із розкопок в околицях Кадіївців⁵. Основні роботи з монтування меблів та світлин у паспарту згідно з договором поклалися на співробітника ВМГ реставратора К. І. Кржемінського⁶. Про свою участь у “влаштуванні в 7 корпусі ВМГ археологічної виставки” заповідник звітував і 1931 р.⁷ Спочатку планували відкрити виставку 16 квітня 1930 р., згодом – у грудні того ж року. Однак через низку обставин, насамперед, через те, що не всі музеї й дослідники вчасно надали матеріал, остаточне оформлення й організацію експозиції завершили лише у липні 1931 р. (іл. 1). Для експонування свої матеріали надали Бердичівський (матеріали з досліджень під керівництвом П. П. Курінного і Т. М. Мовчанівського), Білоцерківський (В. Є. Козловської), Запорізький (С. С. Магури), Звенигородський (М. О. Макаренка), Зинів'ївський (П. П. Курінного), Житомирський (І. Ф. Левицького, С. С. Гамченка), Ізюмський (М. В. Сібільова), Коростенський (Ф. А. Козубовського), Лубенський (І. Я. Плєскач), Маріупольський (М. О. Макаренка), Ос-

¹ Археологічний музей Всеукраїнської академії наук: дослідження і матеріали / Автор-упорядник Анна Яненко. Київ : НКПКСЗ, 2017. 288 с.

² Принь М. О. Виставка досягнень археологічної науки України за 1918–1928 рр. в рамках святкування ювілею ВУАН // Шості Зарембівські читання (м. Київ, 18 квіт. 2017 р.): Зб. наук. пр. 2017. С. 159-164.

³ Байкеніч Д. В. Організація святкування першого ювілею ВУАН у світлі звітної документації академічних установ // Рукописна та книжкова спадщина України. 2018. Вип. 22. С. 3-23.

⁴ Ковтанюк Н., Шовкопляс Г. Скарбниці історичної пам'яті України // Київська старовина. 1999. № 4. С. 63-80; Ковтанюк Н. Г., Шовкопляс Г. М. Сторінки історії музею (20–50-ті роки ХХ ст.) // Національний музей історії України: його фундатори та колекції. Київ, 1999. С. 3-24; Оксеніч М. Шляхи формування збірки Національного музею історії України: колекції меценатів і внески приватних осіб // Скарбниці української культури. Чернігів, 2007. Вип. 8. С. 165-173; Сорокіна С., Радієвська Т., Завальна О. Експозиція відділу докласового суспільства Центрального історичного музею ім. Т. Г. Шевченка в Києві (1938–1941 рр.) // Археологія & Фортифікація України: Збірник матеріалів VI Міжнародної науково-практичної конференції. Кам'янець-Подільський, 2016. С. 320-329; Радієвська Т., Сорокіна С., Завальна О. З історії формування археологічної колекції НМІУ в 1930-ті роки: колекції, документи // Археологія & Фортифікація України: Збірник матеріалів IV Всеукраїнської науково-практичної конференції. Кам'янець-Подільський, 2014. С. 325-332; Радієвська Т. М., Сорокіна С. А., Завальна О. М. Мандри археологічних колекцій Національного музею історії України в 1930-ті роки // Праці Центру пам'яткознавства. 2016. Вип. 29. С. 183-200.

⁵ НА ІА НАН України, ф. ВУАК, спр. 309.

⁶ НА ІА НАН України, ф. ВУАК, спр. 193, арк. 12.

⁷ ЦДАВО України, ф. 166, оп. 10, спр. 571, арк. 64.

терський (А. Г. Розанова), Першотравенський (П. В. Харламповича), Сумський (М. О. Макаренка), Тульчинський (С. С. Гамченка), Уманський (П. П. Курінного, Б. П. Безвенглінського) музеїв, ВМГ (П. П. Курінного), ВУАК, Комісія з дослідження Дніпрельстану (іл. 2-3). Виставка тривала до 1 жовтня 1931 р. і користувалася попитом, оскільки ВУАК робив запит на підготовку спеціальних екскурсиводів. Експозиційний проект викликав чималий інтерес наукової спільноти: про дозвіл на фотографування й зарисовку матеріалів клопоталися В. Є. Козловська, Н. Л. Кордиш, А. Л. Якобсон, М. Ф. Болтенко, А. Сальмоні¹.

Іл. 1. Чернетка запрошення на виставку досягнень радянської археології за останні роки. 1931 р. [НА ІА НАН України, ф. ВУАК, спр. 193, арк. 234а]

Ймовірно, що тоді ж, влітку 1931 р., була змонтована й виставка, присвячена здобуткам мистецтвознавців, у приміщенні Архітектурного музею/фонду ВМГ².

Після закриття археологічної виставки корпус № 7 передали для організації у ньому Археологічного музею ВУАН. Станом на травень 1931 р. до майбутнього музею було передано понад 40 000 експонатів. Протягом другого півріччя 1931 р. співробітники пакували і перевозили експонати з ВІМІШ до корпусу № 7. Тоді ж установі передали збірки Археологічного музею Інституту народної освіти, що вже переховувались на території ВМГ, а також частково матеріали з розкопів ВУАК. Відповідно до наказу НКО УСРР 1931 р., який завданням Археологічного музею ВУАН визначив “представлення на музейному матеріалі розвитку дофеодалного суспільства”, того ж року колектив установи розпочав розробку концепції та практичне втілення експозиції відділу докласового суспільства. Утім робота просувалась повільно: у січні 1933 р. планувалося закінчити монтаж I-II (доручили К. Ю. Коршаку) і IV кімнат (В. Є. Козловській) експозиції відділу докласового суспільства, почати підготовку до розгортання експозиції рабовласницького суспільства; протягом 1933 р. мали улаштувати експозиційний розділ “розпад родового суспільства”, виготовити етикетаж, виокремити з фондів матеріалів відповідні артефакти для відділу рабовласницького суспільства тощо. Навесні 1933 р. Археологічний музей ВУАН увійшов до складу новоутвореної Секції історії матеріальної культури ВУАН (далі – СІМК), за вказівкою якої попередню експозицію відділу докласового суспільства відкрили 1 травня 1933 р. Проте невдовзі через “критичну оцінку” цієї експозиції наприкінці липня музей знову зачинили для відвідувачів. За постановою президії II відділу ВУАН від 9 червня 1933 р. Археологічний музей отримав назву – Музей докапіталістичних суспільно-економічних формацій. Колекції установи 1934 р. увійшли до складу Інституту історії матеріальної культури (далі – ІМК) ВУАН як археологічний фонд. У структурі ІМК 1935 р. Археологічний музей фігурував як окремий підрозділ. За розпорядженням Комітету мистецтв при РНК УСРР від 1 червня 1936 р. утворили комісію з передачі матеріалів Археологічного музею ІМК АН УСРР до збірки ЦІМ³.

¹ НА ІА НАН України, ф. ВУАК, спр. 193.

² Там само.

³ Археологічний музей Всеукраїнської академії наук: дослідження і матеріали...

Іл. 2. Вітрина з матеріалами з розкопок Лубенського музею 1928 р. під керівництвом І. Я. Плєскача неподалік с. Луки (Лубенський район Полтавської обл.) та з розкопок Всеукраїнського історичного музею ім. Т. Шевченка у Києві 1929 р. під керівництвом В. Є. Козловської в урочищі “Хутір Млинок” неподалік с. Дідівщина (Фастівський р-н Київської обл.). “Виставка досягнень української археології за 10 років радянської влади”. 1931 р. [НА ІА НАН України, ф. 57]

У жовтні 1933 р. Археологічний музей ВУАН взяв участь у музейному культпоході з гаслом “Музей в трудящі маси”. Ідея цього виставкового проекту, реалізованого через “трійку по улаштуванню свят” та фахові організації, належала Ф. А. Козубовському. На нараді музейних робітників та співробітників Секції історії матеріальної культури ВУАН від 22 листопада 1933 р. спробу “наблизити музейні цінності до трудящих” розцінили як “позитивне явище в музейній роботі”, водночас висловили й низку організаційних зауважень. До виставкового проекту залучили також Київський антирелігійний музей (Володимирський філіал ВМГ), ВІМіЩ, Геологічний музей ВУАН: “виставка історичного музею цікавила маси, але етикетажу було замало, особливо до сучасного Києва”, “не дала про феодальний Київ ніякого уявлення” через “відсутність етикетажу” та невдале розміщення експонатів на щитах; “виставка геолог. музею була не відповідно експонована, вона не притягала уваги глядача, не дивлячись на дуже цікавий матеріал” через “перегруженість вітрин, розірваність матеріалу”; “виставка антирелігійного музею викликала зацікавлення... речі добре були подані без лівацьких закрутів”. У резолюції констатували необхідність поширити експозицію антирелігійних матеріалів, “висвітлюючи основи марксо-ленінової науки про зародження, розвиток і зникнення релігії, про соціально-класове коріння релігії, про релігію на послугах контрреволюції і світового імперіалізму тощо”, адже “експозиційні установки ВМГ під час Жовтневих свят були хоч і вдалі, але надто вузькі й обмежені тематично”¹.

Протягом 1930-х рр. на території Лаврського заповідника розташовувався й Театральний музей ВУАН, що відкрився для відвідувачів у Києві

Іл. 3. Вітрина з матеріалами з розкопок Сумського музею 1929 р. під керівництвом М. О. Макаренка неподалік с. Піщане (Сумська міськрада). “Виставка досягнень української археології за 10 років радянської влади”. 1931 р. [КІПЛ-Н-1442]

¹ НА ІА НАН України, ф. ВУАК, спр. 448, арк. 52-55зв.

1927 р. – “на десяти жовтневі роковини”. Від початку “музей дістав собі приміщення у Лаврському Заповідникові”¹, у корпусі 24 “біля Експурсбази”. 1930 р. з 12 до 16 години щонеділі, щопонеділка, щоп’ятниці для огляду були відчинені відділи “Український Народний театр – Вертеп; Український побутовий театр: Кропивницький, Заньковецька, Затиркевич, Карпенко-Карий, Старицький, Театр Садовського; Театр доби революції. Державний національний театр. Театр ім. Шевченка. Молодий театр. “Березіль”. Театр ім. Михайличенка, Театр ім. Франка. Початок нової української опери”². Розпочату восени 1929 р. реекспозицію Театрального музею закінчили лише за два роки і відкрили для відвідувачів після доопрацювання в травні 1932 р. Нова експозиція (365 м²) мала на меті проілюструвати процес розвитку українського театру та принципові відмінності між буржуазним і пролетарським театром. Директор установи П. І. Рулін зазначав, що значні труднощі виникли вже при побудові першого відділу нової експозиції, присвяченого українському шкільному театру епохи феодалізму (XVII–XVIII ст.). Основними матеріалами цього відділу стали вертепи – Сокиринський (1770), волинський (копія 1895 р. з оригіналу 1850 р.), – а також світлини та матеріал щодо використання лялькового театру для потреб тогочасної театральної практики. Відділ, присвячений епосі розпаду дворянсько-феодальних відносин в Україні, побудували у прохідній кімнаті здебільшого на іконографічному матеріалі. Відділ “Розквіт українського буржуазного театру” містив експонати, пов’язані з іменами М. Л. Кропивницького, М. К. Заньковецької, М. К. Садовського, Г. П. Затиркевич-Карпинської, П. К. Саксаганського та ін. Оскільки у цьому відділі музей не знайшов способу відобразити в експозиції соціально-економічне підґрунтя театру, над входом розмістили цитату Леніна: “У всьому світі епоха остаточної перемоги капіталізму над феодалізмом пов’язана з національним рухом”. З метою продемонструвати відвідувачу особливості емоційного й захоплюючого театру цього періоду був обраний метод експонування – виконання певної п’єси; основною категорією предметів – фотографії, що доповнювалися цинкографіями, рецензіями, програмками тощо. Окремі вітрини були присвячені непересічним особистостям – М. Л. Кропивницькому, М. К. Заньковецькій та ін. Відділ “Український театр в епоху імперіалізму” (після 1905 р.) містив діаграму з кількістю дозволених і заборонених українських п’єс, матеріали про діяльність театру Миколи Садовського у Києві. Щоб виразно підкреслити “глухий кут, у якому опинився український театр в царській Росії”, використали вузьку прохідну кімнату: “у ній розвішені афіші, що характеризують безпринципність, антихудожню роботу малоросійських халтурників...”. Перший експозиційний зал другого поверху ілюстрував “Жовтневу епоху”. У першій частині зали, перегороженої щитом, демонструвалися театри, що виникли в Україні після лютневої революції (наприклад, Державний драматичний театр, утворений за Гетьманату Скоропадського). “Жовтень в українському театрі” розпочинався цитатою з резолюції XII з’їзду щодо перспектив, відкритих національному будівництву Жовтневим переворотом, далі розмістили експонати, що репрезентували роботу “піонерів театрального Жовтня” – театрів “Мистецтво дійства” і “Березіль”. Наступна зала ілюструвала роботу інших театрів, які “йшли у своєму розвитку у тіснішому контакті з глядачем, виконуючи важливі політичні завдання”, статистичні матеріали (інфографіка) цієї зали характеризували зростання чисельності пролетарського глядача, експонували артефакти щодо діяльності провінційних театральних осередків. У 8 залах, вестибюлі та коридорі музейна розповідь об’єднувала 60–70 тем. Задля збільшення інформаційних можливостей експозиції використовували спеціальні музейні меблі: тумби з висувними рамами, вітрини з двома шарами рам, турнікети з великою кількістю розміщених на спеціальних рамах фотографій³. Однак ця експозиція ще в часі своєї побудови була визнана такою, що недостатньо відображає “класовий зміст театральних течій”⁴. П. І. Рулін вказував: “Теперішня експозиція Театрального музею, зроблена 1930–31 рр., не може цілком задовільнити тих вимог, що їх ставить перед музеєм пролетарська суспільність; ця експозиція чималою мірою відбиває вже минулий “збиральницький” етап радянського музейництва. Проте вона відрізняється від традиційної музейної роботи головно двома

¹ Рулін П. І. Театральний музей та драмгуртки // Радянське мистецтво. 1928. № 7. С. 12.

² Музеї // Довід. кн. “Київ” з планом міста, 1930 рік. Київ, 1930. С. 41.

³ Рулін П. Театральний музей Всеукраїнської Академії наук // Советский музей. 1932. № 5. С. 109–116.

⁴ Всі музеї – на службу соцбудівництву // За Радянську академію! 1932. № 6–7 (20–21). С. 2.

тенденціями: 1) експонат визначалося до експозиції лише тоді, коли він допомагав виявити класовий еквівалент певного моменту театрального процесу; 2) речі в'язалося одна з одною так, щоб дати систему думок про класову суть театрального процесу на Україні, щоб підкреслити цілковиту відмінність його в умовах колоніального становища за царату і в умовах диктатури пролетаріату й будівництва соціалізму в СРСР...”¹.

Ймовірно, з певними змінами, експозиція відкрита 1932 р. проіснувала кілька років. 1935 р. фонди музею перемістили до корпусу № 6, а потягом 1937 р. музей був законсервований і закритий для відвідувачів². Нову експозицію Українського театрального музею, присвячену життю українських театрів за радянських часів (відділ дореволюційного театру планувалося відкрити пізніше), відкрили лише 1940 р. у корпусі № 6. Показ побудували “не на історії розвитку якогось окремого, хоч би й дуже видатного театру”, а виявили головні етапи театральної справи. Повніше проілюстрували перехід радянського театру від конструктивізму до соціалістичного реалізму (1930–1934) на прикладі Харківського театру ім. Шевченка (“Загибель ескадри” та “Платон Кречет” О. Є. Корнійчука). Досить повно відобразили творчий шлях театру ім. Заньковецької, Одеського театру революції, київських – опери та балету й єврейського. Останній розділ нової експозиції становив певний синтез досягнень національних театрів “не тільки України, а і всього Союзу”. Однак і цю роботу музейників охарактеризували як “скоріше виставку (і далеко ще не повну) театральних експонатів”, працівникам установи пропонували “ще раз продумати свою експозицію і виправити її огріхи”³.

Іл. 4. Екстер'єр Музею діячів науки та мистецтва ВУАН (корпус № 24). Початок 1930-х рр. [КПЛ-Н-3067]

Іл. 5. Запрошення на відкриття виставки “ВУАН на сучасному етапі” Музею діячів науки та мистецтва України. 1932 р. [НА ІА НАН України, ф. ВУАК, спр. 439, арк. 27]

16 листопада 1929 р. в нове приміщення на території ВМГ (корпус № 24) переїхав Музей українських діячів науки та мистецтва ВУАН⁴ (іл. 4). До 1929 р. інституція розташовувалася за адресою вул. Жертв Революції (Трисвятительська), 23, де відвідувачі мали змогу ознайомитися із двома проектами: 3 квітня 1927 р. відкрили виставку, присвячену Миколі Лисенкові, з нагоди 85-ліття з дня його народження; 9 грудня 1928 р. виставку пам'яті Івана Левицького-Нечуя, з нагоди 10-ліття його смерті⁵. Наприкінці 1929 р. розпочали підготовку виставки “ВУАН на сучасному етапі”, що мала відповідати тогочасним ідеологічним вимогам⁶. Відкриття оновленої експозиції відбулося 5 червня 1932 р. (іл. 5)⁷. У звіті Музею діячів науки та мистецтва ВУАН за 1928–1932 рр. зазначалося: “Вступаючи з великими досягненнями у другу п'ятирічку, Музеї вже значний крок зробили наперед у своїм шуканні

¹ Рулін П. Театральний музей ВУАН відкриває свою нову експозицію. *Курінний П.* Всеукраїнський державний культурно-історичний заповідник “Всеукраїнський музейний городок”: провідник. Київ: НКПІКЗ, 2020. С. 404-407.

² Вєскер А. Хаос в музеях // *Комуніст*. 1937. 3 березня.

³ Кротеви́ч Є. Український театральный музей. *Літературна газета*. 1940. 13 грудня.

⁴ Бонь О. І. Академік Олекса Петрович Новицький: наукова та громадська діяльність. Київ: Рідний край, 2004. С. 115-116.

⁵ ІР НБУВ, ф. 285, од. зб. 1604, арк. 1-2.

⁶ Бонь О. І. Академік Олекса Петрович Новицький: наукова та громадська діяльність. С. 118.

⁷ НА ІА НАН України, ф. ВУАК, спр. 439, арк. 27.

шляхів методологічного переозброєння. Вони, у всякій разі, вже залишили позад себе добу хаотичного збирання матеріалів, обумовлену обставинами часів громадянської війни і безпляновим стяганням без розбору матеріалів, на яке хорувала більшість музеїв, часто-густо беручи до себе пам'ятки не відповідні до свого цільового настановлення, продовжуючи шкідливу традицію великопанських та буржуазних колекціонерів, що один перед одним навипередки намагалися для себе вирвати найцінніші й найраритетніші речі. Відійшли вже великою мірою музеї й від формального систематизму. На далеко ближче підійшли вони до головного свого завдання – мобілізації широких мас пролетаріату та колгоспного селянства до активної участі в соціалістичному будівництві, в творенні нового безкласового соціалістичного суспільства. Всі етапи перетворення Музею з пересякненого буржуазним настановленням закладу в нову радянську музейну одиницю, етапи шукання шляхів до цього і в тематиці своїй і в специфікумі своєму – експозиції, – що є мовою, якою Музей промовляє до широких мас, – пережив і музей діячів науки та мистецтва України ВУАН¹. Є. Я. Рудинська 1932 р. так характеризує роботу установи: “Музей діячів науки та мистецтва України ВУАН, разом із цілою Академією вступивши на шлях цілковитої методологічної перебудови, рішуче порвав з колишнім своїм настановленням вшановувати й увічнювати видатних “українських” діячів (тобто переважно буржуазних) і взяв собі за стрижневу проблему – досліджувати пролетарський науковий та мистецький рух в окремих найвиразніших, найтиповіших його представниках. Кожен такий науковець чи мистець цікавить музей, як певний елемент класово-диференційованого суспільства, як згусток суспільних відносин у процесі класової боротьби; цікавить він музей не сам собою, а разом з іншими, з цілим тим рухом, з цілою добою, що їх виразником він є. У новій радянській Академії музей діячів з невеличкого закладу, що, посідаючи нечисленні (хоч і досить цінні) збірки, мав невеличке приміщення, розвинувся в установу, яка нараховує до 25 000 експонатів, має своє власне, для музейних потреб пристосоване приміщення, де і експоновано нині частину його збірок, щоб демонструвати їх перед широкими масами робітництва. Виучуючи пролетарський науковий і мистецький рух, музей діячів науки та мистецтва ВУАН спинив свою увагу передусім на діяльності ВУАН, як одному з найвиразніших закладів цілого наукового руху в УСРР. Історія ВУАН, розвиток її діяльності, класова боротьба в її стінах є надзвичайної ваги і інтересу приклад цілої історії суспільного розвитку, є своєрідний момент всесвітньої боротьби класів”² (іл. 6-7). Однак навіть “цілковита методологічна перебудова” не врятувала Музей діячів науки та мистецтва України. 1934 р. колекції установи перемістили до корпусу № 7 (приміщення Археологічного музею ВУАН), 13 червня того ж року “експонати колишнього музею Діячів – книжки, писані різні матеріали,

Іл. 6. Варіант експозиції відділу діячів науки Музею діячів науки та мистецтва ВУАН у корпусі № 24. Початок 1930-х рр. [КІПЛ-Н-1441]

Іл. 7. Загальний вигляд відділу діячів науки виставки “ВУАН на сучасному етапі” Музею діячів науки та мистецтва, відкритої у червні 1932 р. [ІР НБУВ, ф. X, од. зб. 30886]

¹ ІР НБУВ, ф. X, од. зб. 30886, арк. 1-2.

² Рудинська Є. Цілим колективом ВУАН творімо Музей діячів // Курінний П. Всеукраїнський державний культурно-історичний заповідник “Всеукраїнський музейний городок” : провідник. С. 409-411.

зв'язки в папках, шкло, скульптура, що були звалені частково в кучу, частково розкидані по шафам і столам, а частково валялись на підлозі” за рішенням Урядової комісії по переведенню столиці України до м. Києва від 1 червня 1934 р. знову перенесли “без кількісного обрахунку” до однієї з кімнат Музею України (Збірки П. П. Потоцького) у корпусі № 6. У подальшому ці колекції “розчинилися” у ВМіШ/ЦІМ¹.

1935 р. суттєвих змін зазнав ВМіШ, частину колекцій перевезли на територію ВМГ, де розмістилася в кількох корпусах. 11 вересня того ж року РНК УСРР ухвалила постанову щодо створення на базі Музейного містечка нового загальнореспубліканського культурно-освітнього закладу: фонди Інституту історії матеріальної культури АН УСРР, Етнографічного музею, Музею діячів, колекції ВМіШ та ВМГ, експонати Музею західного мистецтва, матеріали розкопок в Ольвії за 1935–36 рр. передали новоствореному Центральному історичному музею ім. Т. Шевченка². Майже одразу після переїзду співробітники музею почали будувати нові експозиції, відкриті протягом 1937–1938 рр. Експозиції охоплювали історичний період від палеоліту до ХХ ст.³

1941 р. ЦІМ пропонував відвідувачам ознайомитися з відділами докласового суспільства (корпус 2, зал 1), Скіфії і грецьких міст Північного Причорномор'я (корпус 2, зал 2); Київської Русі (корпус 6), історії України XV–XVIII ст. (корпус 8, поверх II, зал 1), історії України XIX ст. (корпус 8, II поверх, зали 2–3), “історії Великої Жовтневої соціалістичної революції і соціалістичного будівництва” з розділом “Сталінська Конституція” (корпус 8, II поверх, зал 4), постійною виставкою історії зброї (корпус 8, 1 поверх), історії монети (корпус 6, 1 поверх) та виставкою пам'яток Єгипту (корпус 8, 2 поверх, зал 4)⁴.

Експозиції зброї, Київської Русі, нумізматики відкрили для відвідувачів 1937 р.; відділ Скіфії і грецьких колоній Північного Причорномор'я – 2 травня 1938 р. Відкриття експозиції доби первісності спочатку планувалося на 1 листопада 1937 р., але пізніше строки перенесли на 1 липня 1938 р.⁵

Експозиція відділу “Докласове суспільство” ЦІМ складалася з кількох розділів. “Дикість” поділялася на експозиційні блоки: нижній (до винайдення вогню), середній (від винайдення вогню до лука і стріл) та вищий (від винайдення лука до появи глиняного посуду) ступені дикості. У розділі “Варварство” експонували нижній (від появи глиняного посуду до розвитку мотичного землеробства та скотарства) та середній (час землеробства та скотарства, освоєння металів) ступені⁶.

Відділ “Скіфія та грецькі міста Північного Причорномор'я” мав розділи: скіфо-сармати; грецькі міста; поля поховань; племена і народи Північного Причорномор'я в III–IV ст. н. е. (іл. 8).

Відділ “Київська Русь (від VIII до XIII ст.)” у корпусі № 6 експонували у 9 розділах: “Стародавні слов'яни VIII–X ст.” (зал 1) розповідав про територію (за допомогою карти) і найдавніші письмові дані про слов'ян з візантійських та східних джерел і літопису XI ст., тут можна було побачити знаряддя праці (мотики, серп, коса, сокири), макет “підсічне хліборобство і речі хатнього вжитку”, глиняний посуд, кістки тварин, вироби з кістки та металу, фрагменти тканини, виявлені при розкопках в Києві, на Харківщині

Іл. 8. Фрагмент експозиції відділу “Скіфія та грецькі міста Північного Причорномор'я” Центрального історичного музею ім. Т. Шевченка у Києві [НА ІА НАН України, ф. 57]

¹ Архів НМІУ, ф. Р-1260, оп. 1-доп., спр. 14, арк. 399, 402, 404.

² Білокінь С. І. Музей України (Збірка П. Потоцького): Дослідження, матеріали. Київ, 2006. С. 169.

³ Сорокіна С., Радієвська Т., Завальна О. Експозиція відділу докласового суспільства... С. 320.

⁴ Короткий довідник / НКО УРСР; Центральный історичний музей ім. Т. Г. Шевченка в м. Києві. Київ: Радянська школа, 1941. 56 с.

⁵ Сорокіна С., Радієвська Т., Завальна О. Експозиція відділу докласового суспільства... С. 320-329.

⁶ Там само. С. 320-329.

і Чернігівщині, прикраси, вирізку з поховання з могильника неподалік с. Броварки тощо; у розділі “Сусіди стародавніх слов’ян” (зал 2) представили пам’ятки “хазарів та болгарів” – посуд салтівської культури, арабські монети тощо; розділ “Київська держава X–XI ст.” (зали 2-3) висвітлював процес виникнення Київської держави та її історію за допомогою зброї “руських дружинників, дорогоцінних прикрас, що вживалися в побуті князів, бояр та купців”, серпів, наральників, щипців, замків, ключів, кам’яних, мідних і срібних хрестиків, іконок, будівельного матеріалу, фрагментів фресок, мозаїк тощо; розділ “Київ XI–XIII ст.” висвітлював історію зростання міста та розвиток окремих ремісничих центрів на Киселівці та неподалік Десятинної церкви, тут експонували колекцію кам’яних формочок для виливання прикрас, тиглики на 2 носики для виливання поливи двох кольорів, вироби з майстерень мідників, піч з комплексом речей із землянки XII–XIII ст., дослідженої під час розкопок 1938 р. на території Михайлівського монастиря; розділ “Розвиток феодалних відносин у Київській Русі XI–XIII ст.” містив карту феодалних земель, вислі печатки князів, зброю “руських воїнів та кочовиків”; у розділах VI, VII, VIII через археологічний та ілюстративний матеріал розповідали історію князівств (Галицько-Волинського, Ростово-Суздальського, Новгородської землі); у розділі “Татаро-монгольська навала” експонували “татарську зброю та речі побуту (Василівський скарб)” та ілюстративний матеріал.

Відділ “Україна XV–XVIII ст.” складався з розділів: “Україна XIV–XVI ст.” (російська та литовська зброя, королівські та князівські грамоти початку XVI ст., російські і польські монети, картини “Повстання селян в Галичині на чолі з Мухом” та “Мартин Гаштольд у воріт Києва 1471 р.” пензля І. С. Іжакевича, макет церкви-фортеці XVI ст. в с. Сутківцях на Волині та ін.) (іл. 9); “Розгром польської інтервенції на початку XVII ст.” (портрети історичних осіб – Федора Івановича, Василя Шуйського, Лжедмитрія I, Марини Мнішек, книги московського видання “Миняя общая” 1600 р., “Требник патриарха Филарета 1624 р.”, зразки російської, польської і шведської зброї, російські і польські монети, мініатюра про обрання на царство Михайла Романова); “Визвольна війна 1648–1654 рр. і приєднання України до Росії” (зброя українських селян та козаків XVII ст., портрети видатних діячів України XVII ст., побутові речі, скрині, кубки, пояси, свинцевий, глиняний, скляний та срібний посуд, стародруки львівського та київського видань, бюст Максима Кривоноса); “Україна першої чверті XVIII ст.” (грамоти Петра I і гетьманів Мазепи та Скоропадського, портрети Самойловича, Кочубея, Мазепи, Скоропадського, Полуботка та ін., картина “Петро I у Полтавській битві”, зразки козацької, російської і шведської зброї, срібний посуд, коштовні тканини, килим М. І. Милорадовича, килим Данила Апостола та його дружини, козацький полковий прапор, книги, молоти та наковальня з рудень Правобережної України тощо).

До відділу “Україна XIX ст.” увійшли експозиційні розділи: “Олександр I і Вітчизняна війна” (гравюри “Перехід через Німан”, “Перехід через Березину”, картини XIX ст. “Батарея Расвського”, “Розстріл селян французами”, грамоти, картини та відозви, урядові маніфести, зразки російської і французької зброї); “Економіка першої половини XIX ст. на Україні і повстання декабристів” (чумацький віз, дерев’яний плуг, дерев’яне рало, борона, діаграми, оригінальні документи про продаж кріпачки, портрети декабристів, речі масонських лож тощо) (іл. 10); “Україна в період самодержавства Миколи I і початок революційно-демократичного руху”

Іл. 9. Експозиційний розділ “Україна XIV–XVI ст.” відділу “Україна XV–XVIII ст.” Центрального історичного музею ім. Т. Шевченка у Києві [КПЛ-Н-1451]

Іл. 10. Експозиційний розділ “Економіка першої половини XIX ст. на Україні і повстання декабристів” відділу “Україна XIX ст.” Центрального історичного музею ім. Т. Шевченка у Києві [КПЛ-Н-1431; КПЛ-Н-1455]

(картини “Бій під Варною”, “Бій під Кулевчею”, указ Миколи I про заслання польських повстанців, “Кобзар” 1869 р., зброя кавказька, турецька, перська та ін.); “Кримська кампанія 1853–1856 рр. Реформа 1861 р.”

Відділ “Сталінська конституція” починався розділом, присвяченим вченню Маркса-Енгельса-Леніна-Сталіна про диктатуру пролетаріату і соціалістичну державу. У розділі “Історія радянської конституції” висвітлювалися законодавчі документи радянської влади; у розділі “СРСР – країна соціалізму” – VII Всесоюзний з’їзд рад, що ухвалив постанову про внесення змін в Конституцію СРСР (книжка-проект Сталінської Конституції, текст доповіді товариша Сталіна про проект Конституції на VIII Надзвичайному з’їзді рад, тексти постанов тощо); у розділі “СРСР – країна Великої співдружби народів” – розвиток народного господарства й культури Союзних республік; у розділі “Сталінська конституція – найдемократичніша в світі” – “дійсний демократизм, що ґрунтується на проголошеному Сталінською конституцією загальному, рівному і прямому виборчому праві при таємному голосуванні”; у розділі “Захист соціалістичної батьківщини” – оснащення РСЧА військовою технікою, здобутки радянської авіації, “гарячу любов радянського народу до своєї Червоної Армії”.

Відділ “Історія зброї” мав експозиційні розділи: “Знаряддя праці – зброя”, “Виділення зі знарядь праці знарядь війни”, “Зброя малокультурних та економічно відсталих народів: африканська, австралійська, полінезійська – середини XIX ст.”, “Військова техніка античного світу”, “Зброя часів Київської Русі X–XII ст. Озброєння рицарів і руських воїнів часів Льодового побоїща (1242 р.)”, “Зброя Середньовіччя”, “Введення пороху та вогнепальної зброї”, “Широке розповсюдження вогнепальної зброї, винайдення мушкета”, “Введення кремінної рушниці”, “Холодна та кремінна вогнепальна зброя в Росії і на Україні в XVII ст.”, “Зброя часів Петра I”, “Російська зброя XVIII – початку XIX ст.”, “Зброя XIX ст.”

Відділ “Історія монет” розпочинався зі вступу “Домонетні засоби обміну”, де на 5 щитах і у плоскій вітрині експонувалися різні види товарів, що виконували функцію грошей. Далі за хронологічним принципом нумізматичний матеріал демонстрували у розділах “Монети в Греції і Римі”, “Монети на Русі до XIV ст.”, “Монети феодальних князівств і Московської держави”, “Монети в Російській імперії”, “Грошові знаки і монета часів Великої Жовтневої соціалістичної революції, громадянської війни і соцбудівництва”.

Відділ “Виставка пам’яток Стародавнього Єгипта” складалася з розділів: “Заняття стародавніх єгиптян” (ушебті “начальника військ Ану” та ін.), “Утворення держави” (бронзові статуетки фараонів Верхнього і Нижнього Єгипту), “Державний лад і повстання 1750 р. до нашої ери” (ілюстративний копійований матеріал, витяги з Лейденського папірусу), “Єгипетські завоювання”, “Релігія” (зображення богів, амулети, скарабеї, ушебті, конопи, маски, мумії, саркофаги), “Культура Стародавнього Єгипта” (копії папірусів, зразки скульптурних зображень)¹.

Музей революції, переведений на територію Лаврського заповідника 1934 р., тривалий час був законсервований, його експозиції були недоступні відвідувачам². Однак у довідковій літературі по Києву другої половини 1930-х рр. зазначалося, що музей знаходиться за адресою “Музейне містечко, корпус 30”³. Довідник “Екскурсії по Києву” 1940 р. повідомляв, що в музеї представлений матеріал з історії революційної та класової боротьби партії більшовиків в період підготовки і проведення “Великої жовтневої соціалістичної революції” в Росії (1917–1918), Жовтневе повстання 1917 року і січневе 1918 р. в Києві. Екскурсійна програма передбачала проведення лекцій за темою “VII глави короткого курсу історії ВКП(б) – Партія більшовиків у період підготовки і проведення ВЖСР”⁴.

¹ Короткий довідник / НКО УРСР; Центральний історичний музей ім. Т. Г. Шевченка в м. Києві. Київ: Радянська школа, 1941. 56 с.

² Вєскер А. Хаос в музеях // Комуніст. 1937. 3 березня.

³ Довідник по Києву. Київ: Миськовідка НК зв’язку, 1937. С. 33.

⁴ Екскурсії по Києву. Київ, 1940.

У травні 1930 р. Управління науковими установами НКО УСРР планувало утворити в складі Київського музейного містечка Український архітектурний музей (далі – УАМ)¹. Органи управління затвердили принципи побудови музею, викладені С. А. Таранушенком, та запропонували адміністрації ВМГ і організаторам-керівникам І. А. Моргилевському і С. А. Таранушенку до 1 січня 1930 р. остаточно розробити схему музею й розпочати фактичне її виконання².

Експозиційно-виставкову діяльність проводили й Всеукраїнські художньо-реставраційні та репродукційні майстерні, які 1932 р. набули остаточної незалежності від ВМГ. Зокрема, співробітники цієї інституції готували невеликі звітні виставки про результати реставраційних робіт і здобутки у сфері консервації, виготовляли копії, макети, антирелігійні виставки на замовлення тощо³.

У першій половині 1930-х рр. на території ВМГ функціонувала постійна експортна виставка Управи Наркомвнiшторгу СРСР при уряді УСРР⁴.

Систематизація інформації щодо експозиційно-виставкових проектів музеїв різного підпорядкування та інших інституцій, що протягом 1930-х рр. діяли на території Лаврського заповідника, дає можливість стверджувати, що ідеологічні зміни й політичні процеси цього десятиліття мали безпосередній і здебільшого негативний вплив на музейництво України. Суттєві тогочасні зміни у структурі та експозиційно-виставковій діяльності академічних музеїв цілком узгоджуються із хвилями чисток і репресій, посиленням радянської музейництва, остаточною перетворенням музейних інституцій на “зброю ідеологічного фронту”. 1930-ті рр. правомірно вважати десятиліттям критики й цькування, зокрема й стосовно роботи культурних інституцій різного підпорядкування, що реалізовували свої проекти на теренах Києво-Печерської лаври. Здебільшого, експозиції засуджувалися як такі, що не відображають достатньою мірою формаційний класовий підхід до висвітлення історичних процесів. Боротьба зі “збиральництвом”, “формалізмом”, “еклектизмом”, “речознавством”, “техніцизмом”, “нацдемівщиною”, “попівщиною” та т.ін. у експозиціях призвела до уніфікації й спрощення показу, засилля копій та площинного матеріалу, ідеологічної одноманітності. Типовими явищами 1930-х рр. стали інститут культурного шефства та усталення практик відзначання радянських свят через підготовку стаціонарних виставок, виставок-пересувок, культпоходів тощо. Перехід на “нові марксистсько-ленінські рейки науково-дослідної роботи” музеїв, що розпочався із боротьби зі “старими методами буржуазної передреволюційної роботи” та їх носіями, перетворення музеїв на “підсобне знаряддя революції”, визначали зміну мережі київських музеїв, складу співробітників, наповнення й спрямування музейних експозицій протягом 1930-х рр.

¹ ІР НБУВ, ф. 278, од. зд. 1379.

² Доповідна записка С. А. Таранушенка щодо організації Українського археологічного музею // *Курінний П.* Всеукраїнський державний культурно-історичний заповідник “Всеукраїнський музейний городок” : провідник. Київ : НКПІКЗ, 2020. С. 385-398.

³ *Тимченко Т.* Київська школа реставрації станкового малярства (1920–1930 рр.) // *Пам’ятки України: історія та культура.* 2001. № 4. С. 48-71; ЦДАВО України, ф. 166, оп. 10, спр. 543.

⁴ ІР НБУВ, ф. X, од. зб. 2681.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

АДУ	– Археологічні дослідження в Україні
ВЦБК	– Випробувальний центр будівельних конструкцій
ГДА СБУ	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ЗООИД	– Записки одесского общества истории и древностей
ІПЦ	– Істинно-Православна Церква
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
ІИМК РАН	– Інститут истории материальной культуры Российской академии наук
ИМАО	– Императорское московское археологическое общество
ИТУАК	– Известия Таврической ученой архивной комиссии
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КНУБА	– Київський національний університет будівництва і архітектури
КПЛ-А	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група зберігання “Архів”
КПЛ-Арх	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група зберігання “Археологія”
КПЛ-Ж	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група зберігання “Живопис”
КПЛ-М	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група зберігання “Метал”
КПЛ-Т	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Тканини”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА	– Краткие сообщения Института археологии
КСИИМК	– Краткие сообщения института истории материальной культуры
МАИАСК	– Материалы по археологии и истории античного и средневекового Крыма
МАИЭТ	– Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии
МКУ	– Музей історичних коштовностей України
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НБММ	– Наукова бібліотека імені М. Максимовича Київського національного університету ім. Тараса Шевченка
НДІТІАМ	– Науково-дослідний інститут теорії та історії архітектури і містобудування
НИОР РГБ	– Научно-исследовательский отдел рукописей Российской государственной библиотеки
НІБУ	– Національна історична бібліотека України
НКПШЗ	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
НМІУ	– Національний музей історії України
НМУНДМ	– Національний музей українського народного декоративного мистецтва
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
СА	– Советская археология
СКІМ	– Спілка критиків та істориків мистецтва (Львів)
СУППР	– Спеціальне управління прогізсувних робіт
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
УІЖ	– Український історичний журнал
УТОПШ	– Українське товариство охорони пам’яток історії та культури
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦДІАЛ України	– Центральний державний історичний архів України, м. Львів
ЧГВ	– Черниговские губернские ведомости
ЧЕИ	– Черниговские епархиальные известия
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ ТА СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН
імені О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ “ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ” імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ІНСТИТУТ РЕЛІГІЙНИХ НАУК СВ. ТОМИ АКВІНСЬКОГО
НОВГОРОД-СІВЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВІДНИК
“СЛОВО О ПОЛКУ ІГОРЕВІМ”
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Присвячується пам'яті київського митрополита
Євгенія (Болховітінова)*

Матеріали Вісімнадцятої Міжнародної наукової конференції
(травень – червень 2020 р.)

КИЇВ – 2020

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

- Олександр Рудник*, в.о. генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – *голова*
- Сергій Пивоваров*, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи НКПІКЗ – *співголова*
- Ольга Музичук*, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – *співголова*
- Олександр Коваленко*, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені О. М. Лазаревського Національного університету “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка – *співголова*
- Олена Матюк*, директор Новгород-Сіверського історико-культурного музею-заповідника “Слово о полку Ігоревім” – *співголова*
- Петро Балог ОР*, доктор богослов’я, директор Інституту релігійних наук св. Томи Аквінського у Києві – *співголова*
- Костянтин Крайній*, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології НКПІКЗ – *відповідальний секретар*
- Олена Черненко*, кандидат історичних наук, доцент, Національний університет “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка – *відповідальний секретар чернігівської секції*

НАУКОВИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

- Валерій Ластовський*, доктор історичних наук, професор, КНУКіМ
- Димчик Рафал*, доктор габілітований, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані
- Всеволод Івакін*, кандидат історичних наук, завідувач відділу археології Києва ІА НАН України
- Оксана Прокоп’юк*, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НКПІКЗ
- Наталія Сенченко*, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НКПІКЗ
- Кароліна Студницька-Мар’янчик*, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові
- Сергій Тараненко*, кандидат історичних наук, завідувач науково-дослідного сектору археології НКПІКЗ
- Ганна Філіпова*, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник НКПІКЗ
- Анна Яненко*, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НКПІКЗ

Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Вісімнадцятої Ц448 Міжнародної наукової конференції (травень – червень 2020 р.) / Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник. Київ, 2020. 312 с.
ISBN 978-966-1557-58-0

До збірника увійшли статті українських та польських дослідників, присвячені актуальним питанням історії Церкви; історіографічним, джерелознавчим та археографічним проблемам дослідження історії Церкви; проблемам вивчення та збереження християнських пам’яток; археологічним дослідженням пам’яток церковної старовини тощо. Статті традиційно розбиті за рубриками, які відповідають назвам основних секцій конференції.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

ЗМІСТ

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

<i>Alicja Adamus, Karolina Studnicka- Mariańczyk</i>	Zwyczaje i tradycje Polaków – od Bożego Narodzenia do Świąt Wielkanocnych	7
<i>Борисов Д. В.</i>	Економи Києво-Софійського архієрейського дому кінця XVIII – початку XIX ст.	18
<i>Жиленко І. В.</i>	До життя прп. Лебедника: сурогати хліба	22
<i>Крайня О. О.</i>	Функціонування київських монастирів під час епідемії XVIII–XIX ст.	27
<i>Литвин Н. М.</i>	Митрополичий сад Києво-Печерської лаври	36
<i>Литвин Н. М.</i>	Мед та питні меди в братській трапезі і монастирському звичаєвому вжитку Києво-Печерської лаври XVIII ст.	45
<i>Литвиненко Я. В.</i>	“И ископаша пещеру велику, и церковь, и келія...”	50
<i>Михайлина Л. П.</i>	Невиконаний заповіт і посмертна подорож князя Яна Кароля Ходкевича	55
<i>Нікітенко М. М.</i>	Головні дати історії раннього Києво-Печерського монастиря (XI ст.) в контексті події особистого хрещення князя Володимира	58
<i>Петрушко Л. А.</i>	“Моля Бога съ слезами...”: сльози на молитві в системі відчуття печерської спільноти	61
<i>Прокон'юк О. Б.</i>	Архімандрити Києво-Печерської лаври – вкладники Успенського собору (за описами ризниці XVIII ст.)	65
<i>Філіпова Г. В.</i>	Закладання цитаделі Печерської фортеці в 1706 р.: загальновідомі міфи та маловідомі факти	70
<i>Чирка Л. Г.</i>	Національна біблійна герменевтика в контексті християнського богослів'я	76
<i>Ясинецька О. А.</i>	Пам'ятки храмового будівництва Франції другої половини XI ст. – фундаційні ініціативи Анни Ярославни та її родини	80

Християнська церква XIX – початку XXI століть: джерела, історія та історіографія

<i>Alicja Adamus, Karolina Studnicka- Mariańczyk</i>	The situation of the Catholic Church in Spain from the nineteenth century to the dictatorship of General Franco	86
<i>Ведєнєв Д. В.</i>	Оперативна розробка органами НКВС православного духовенства України як інструмент підготовки незаконних репресій (середина – друга половина 1930-х рр.)	94
<i>Кізлова А. А.</i>	Реакція Києво-Печерської Успенської лаври на проблеми, виявлені в абонентів її електростанції (до початку Першої світової війни)	101
<i>Ластовська О. Л.</i>	Митрополит Серапіон та ідея створення університету в Києві у 1805 р.	106
<i>Ластовський В. В.</i>	Поява та поширення християнства на землях Русі в українській радянській історіографії (1987–1990 рр.)	109
<i>Львова О. Л.</i>	Гідність і свобода людини: контекст права, християнської думки та сучасних глобалізаційних викликів	112
<i>Макаренко Л. О.</i>	Особистість – вирішальний творець правової держави	116
<i>Перепелиця А. І.</i>	Родина протоієрея Дмитра Яковича Топачевського – настоятеля Свято-Казанського собору в Чигирині (кінець XIX – початок XX ст.)	119
<i>Прудивус С. В.</i>	Фотоікона як феномен та джерело історії Православної церкви XX ст. на українських землях	126
<i>Савчук Олег</i>	Соціальна доктрина церкви та її вплив на економічну політику першої половини XX ст.	129
<i>Яненко А. С.</i>	Експозиційно-виставкові проекти Всеукраїнської академії наук та інших інституцій на території Всеукраїнського музейного городка/ Музейного містечка 1930-х рр.	135
<i>Яшиний Д. В.</i>	Церква в об'єктиві: регулювання фотофіксації та розповсюдження світлин релігійної тематики на українських теренах у другій половині XIX – початку XX ст.	146

Дослідження та збереження християнських пам'яток: теорія і практика

<i>Бардік М. А.</i>	Митрополит Євгеній (Болховітінов) в історії українського монументального живопису	149
<i>Варивода А. Г.</i>	Техніко-технологічні особливості гаптування в атрибуції пам'яток Києво-Вознесенського монастиря мазепинської доби	155
<i>Вечерський В. В.</i>	Генеза типологічної групи “храму з контрапсидою” в Україні	161
<i>Дідора Л. К.</i>	Статуя Мадонни з міста Галле (Бельгія), що належала Єлизаветі Угорській, на медальйонах у зібранні НМІУ	165
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	Розписи Аннозачатівської церкви Києво-Печерської лаври: історія, реставрація, нові знахідки	169
<i>Куцаєва Т. О., Куцаєва Є. О., Дідора Л. К.</i>	Віднайдені книги з бібліотеки митрополита Флавіана в бібліотечному фонді НМІУ	176
<i>Куциба В. О. Ситнікова В. А., Черевко І. А.</i>	Захист від підтоплення церкви “Живоносне джерело” на території Нижньої лаври: математичне моделювання процесів фільтрації	181
<i>Лопухіна О. В., Резніков С., прот.</i>	Історія двох ікон Богородиці: Афон – Львів – Київ	189
<i>Пітатєлева О. В. Литвиненко Я. В.</i>	Зображення храму Спас на Берестові в ктиторській композиції “Дар Петра Могили”	194
<i>Походяца О. Б.</i>	До наукової атрибуції портрета Дмитрія Ростовського в колекції Національного музею історії України	198
<i>Романченко О. Д.</i>	Стан об'єктів архітектурного ансамблю Києво-Печерської лаври після Другої світової війни	205
<i>Сенченко Н. М.</i>	Охорона церковних писемних пам'яток в Україні у другій половині XIX ст.	210
<i>Сергій О. С.</i>	Вклади – інформаційне джерело до біографії дарувальника	216
<i>Черевко І. А. Літвінчук Д. В.</i>	Дослідження фундаментів будівлі Свічкового заводу (корпус № 64) на території Нижньої лаври	220
<i>Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини</i>		
<i>Абашина Н. С.</i>	М. В. Холостенко – дослідник Успенського собору Києво-Печерської лаври	227
<i>Бібіков Д. В., Дяченко Д. Г., Івакін В. Г.</i>	Археологічні дослідження посаду давньоруського Вишгорода в 2019 р. (попереднє повідомлення)	232
<i>Бібіков Д. В.</i>	Кремаційні поховання в контексті темпів християнізації Південно-Західної Русі	236
<i>Воронцова О. А.</i>	Археологічні матеріали з досліджень Дальніх печер Києво-Печерської лаври у збірці Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	242
<i>Гнера В. А.</i>	Аерофотозйомка в процесі моніторингу пам'яток археологічної спадщини у Київській області	246
<i>Зоценко І. В., Лавров В. М.</i>	Археологічні пам'ятки у с. Гатне Києво-Святошинського р-ну Київської області	251
<i>Козак О. Д., Балакін С. А.</i>	Жіноче поховання № 2 навпроти західного фасаду Вознесенського собору	254
<i>Моїсєєв Д. А., Яшина О. С.</i>	Про “загублену” церкву з п'ятигранною апсидою в Південно-Західному Криму	261
<i>Сергєєва М. С.</i>	Деякі питання розвитку давньоруського косторізного ремесла (за матеріалами Середнього Подніпров'я)	270
<i>Тараненко С. П., Махота О. О., Пефтіць Д. М., Мисько Ю. В.</i>	Археологічні дослідження південно-західного кварталу Києво-Печерської лаври у 2019 р.	275

Церковна археологія Лівобережної України

<i>Коваленко О. Б.</i>	Церковна історія в науковій спадщині В. Л. Модзалевського (до 100-ліття від дня смерті)	283
<i>Коваленко О. О.</i>	Родина Милорадовичів і житомилицький Благовіщенський монастир у Боснії та Герцеговині	287
<i>Руденок В. Я.</i>	Перебудови Антонієвих печер Чернігівського Іллінського монастиря за писемними джерелами XVII – першої чверті XX ст.	290
<i>Ситий Ю. М.</i>	Християнізація населення Чернігова та датування Чорної Могили	296
<i>Токарєв С. А.</i>	Церкви Коропа у другій половині XVIII ст.	299
<i>Травкіна О. І.</i>	Чернігівський колегіум: обставини заснування, історія, проблеми дослідження	302
<i>Черненко О. Є., Новик Т. Г., Луценко Р. М.</i>	Іллінська церква у Коропі (за результатами досліджень 2019 р.)	308

Наукове видання

Церква – наука – суспільство: питання взаємодії

Матеріали Вісімнадцятої Міжнародної наукової конференції

(травень – червень 2020 р.)

Відповідальні за випуск

Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура

*Крайнього К. К., Черняхівської О. М.,
Ляшко Г. С., Свєшнікової Н. Т., Сушка В. Ю.*

Дизайн, верстка

Крайнього К. К.

Наша адреса:

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

тел. 044-406-63-27

e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Папір офсетний. Формат 60×84/8

Ум.-друк. арк. 36,27. Набір комп'ютерний

Віддруковано в друкарні “Видавництво “Фенікс”

03680, м. Київ, вул. Шутова, 13б.

Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК № 271 від 07.12.2000 р.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, М. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ ТА
СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН ІМЕНІ О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ “ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ” ІМЕНІ Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ІНСТИТУТ РЕЛІГІЙНИХ НАУК СВ. ТОМИ АКВІНСЬКОГО
НОВГОРОД-СІВЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВІДНИК
“СЛОВО О ПОЛКУ ІГОРЕВІМ”
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ
ВІСІМНАДЦЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
(ТРАВЕНЬ – ЧЕРВЕНЬ 2020 р.)

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2020

КИЇВ – 2020